

СУД МУҲОКАМАСИГА ҚАДАР ПРОКУРОР ВАКОЛАТЛАРИ ВА ДАСТЛАБКИ ЭШИТУВ ИНСТИТУТИНИНГ ЖИНОЯТ ИШЛАРИНИ ЮРИТИШДА ХУСУСИЯТЛАРИ

Тоқсанбаева Айжамал Манғытбай қызы

Бердақ номидаги Қорақалпоқ давлат университети

Юридика факультети талабаси

***Аннотация:** Ушбу мақолада биринчи инстанция судларида жиноят ишлари юзасидан суд муҳокамаси бошлангангунга қадар прокурорнинг ваколатлари, мазкур босқичдаги мавжуд муаммолар, прокурорнинг суд мажлисига тайёргарлигининг аҳамияти ва уларни такомиллаштириши масалалари, дастлабки эшитув институти ва унинг ўзига хос хусусиятлари хусусида сўз юритилган.*

***Калит сўзлар:** суд, судья, прокурор, ваколат, ишни суддан чақириб олиш, биринчи инстанция суди, суд жараёни, дастлабки эшитув.*

***Аннотация:** В данной статье описываются полномочия прокурора до начала уголовного разбирательства в судах первой инстанции, существующие проблемы на данном этапе, важность подготовки прокурора к судебному разбирательству и вопросы их совершенствования, предварительное слушание по уголовному делу и его особенности.*

***Ключевые слова:** суд, судья, прокурор, полномочия, отзыв дела из суда, суд первой инстанции, судебный процесс, предварительное слушание.*

***Abstract:** This article describes the powers of the prosecutor before the start of the criminal proceedings in the courts of first instance, the existing problems at this stage, the importance of preparing the prosecutor for the trial and the issues of their improvement, preliminary hearing in a criminal case and its features.*

***Key words:** court, judge, prosecutor, powers, recall of case, court of first instance, court trial, preliminary hearing.*

Судларда жиноят ишлари кўрилишида прокурор иштироки таъминланиши орқали унинг ваколатлари амалга оширилади ва бу прокуратура органлари фаолиятининг устувор йўналишларидан бири ҳисобланади. Биринчи инстанция судларида жиноят ишларини юритишда суд муҳокамасигача бўлган босқичда прокурор:

- жиноят ишини суддан чақириб олиш;
- ишда иштирок этиш учун жиноят иши ҳужжатлари билан танишиб чиқиш;

- жиноят иши бўйича дастлабки эшитув босқичида иштирок этиш ваколатларига эга.

Ўзбекистон Республикаси «Прокуратура тўғрисида»ги Қонунининг 34-моддасига кўра, айблов хулосасини, айблов далолатномасини, ярашув ёки амнистия ёхуд тиббий йўсиндаги мажбурлов чораларини қўллаш тўғрисидаги қарорни тасдиқлаган прокурор ёки юқори турувчи прокурор жиноят иши судда кўриш учун тайинлангунига қадар ишни суддан чақириб олиш ҳуқуқига эга.

Судлар томонидан юритилган ҳисоботларга кўра, 2015 йилда 481 нафар шахсга нисбатан 325 та, 2016 йилда 562 нафар шахсга нисбатан 361 та, 2017 йилда 627 нафар шахсга нисбатан 433 та, 2018 йилда 132 нафар шахсга нисбатан 95 та жиноят иши прокурорлар томонидан чақириб олинган[1.5].

Мазкур рақамлар прокурорлар ваколатидан фойдаланаётганликларини кўрсатмоқда. Бироқ, улар қандай ва қайси асосларга кўра мазкур ваколатларни амалга оширмоқда?

Қонунда белгиланган қонидани амалга ошириш асослари ва механизми процессуал қонун билан тартибга солиниши лозим бўлса-да, Жиноят-процессуал кодекси (ЖПК)да прокурор ёки юқори турувчи прокурор томонидан жиноят иши судда кўриш учун тайинлангунига қадар уни чақириб олиш ҳақидаги норма ва тегишли механизм ҳанузгача белгиланмаган.

Ваҳоланки, ўрганишлар давомида прокурор-терговчилар ўртасида мазкур масала юзасидан ўтказилган ижтимоий сўровларда 84 фоиз сўралганлар ушбу қонидани қонунчиликка киритиш лозимлигини маълум қилган[2.7].

Бундан ташқари, судда иштирок этаётган прокурорнинг ўз ваколатларини сифатли амалга ошириши, аввало, иштирок этаётган прокурорнинг жиноят иши ҳужжатлари билан тўлиқ ва сифатли танишганлигига ҳамда унинг билими ва тажрибасига боғлиқдир.

Шу нуқтаи назардан, суд мажлисига тайёргарлик кўриш босқичига ўтишдан аввал судда иштирок этиши лозим бўлган прокурорни тўғри танлаш ва тайинлаш ўта муҳим ҳисобланади.

Амалиётда биринчи инстанция судларида туман (шаҳар) прокурорлари, уларнинг ўринбосарлари, прокурор ёрдамчилари, прокурорнинг топшириғига кўра прокуратуранинг терговчилари, юқори турувчи прокурорлар ва юқори турувчи прокурорнинг топшириғига кўра ишда «прокурор» сифатида қатнашадиган прокуратуранинг бошқа барча ходимлари қатнашади[3.29].

ЖПКда туман (шаҳар) ҳудуди кесимида биринчи инстанция судлари прокурор ваколатини таъминлашда айнан қайси прокуратура ходими иштирок этиши хусусида норма мавжуд эмас. Ушбу масала Бош прокурорнинг соҳавий буйруғи билан тартибга солинган.

Унга кўра, жиноят ишлари бўйича (туман, шаҳар) судлари томонидан бошқа ҳудудда ишларнинг кўрилишида прокурор ваколатини таъминлаш, қоида тариқасида, иш кўрилатган ҳудуд – туман (шаҳар) прокурори томонидан амалга оширилади. Транспорт ва ихтисослаштирилган прокуратуралар ҳамда ҳарбий прокуратуралар томонидан судга юборилган жиноят ишлари ва материалларнинг туман (шаҳар) судларида кўрилишида прокурор иштироки транспорт ва ихтисослаштирилган ҳамда ҳарбий прокуратуралар ходимлари томонидан таъминланиши қайд этилган[4.3].

Бирок, биринчи инстанцияда жиноят ишларини нафақат туман (шаҳар) суди, балки вилоят ва унга тенглаштирилган судлар, Ўзбекистон Республикаси Олий суди ҳам ЖПКда белгиланган асосларда кўради.

ЖПКнинг 497¹⁶, 509⁶ -моддаларида эса, жиноят ишининг апелляция ва кассация тартибида кўрилишида тегишли прокурорлар томонидан ваколат берилган прокурорлар иштирок этиши қайд этилган.

Фикримизча, ЖПКга жиноят ишининг биринчи инстанция суди томонидан кўрилишида субъект сифатида айнан қайси прокурорнинг иштироки таъминланиши хусусида норма киритилиши лозим.

Прокурор ишда иштирок этиш учун жиноят иши ҳужжатлари билан танишиб чиқиш ваколатига эга. Жиноят ишлари бўйича прокурор ваколатининг сифатли таъминланишида, унинг суд мажлисида иштирок этиш учун тайёргарлик даражаси катта аҳамиятга эга. Тайёргарлик кўриш эса, жиноят иши ҳужжатларини қонунларга асосланган ҳолда ўрганишда намоён бўлади.

Профессор Б.Х.Пўлатовнинг фикрича, прокурор айнан суд муҳокамасида қатнашишга тайёргарлик кўриш босқичида иш учун аҳамиятли ахборотларни олиши, уларнинг маъносини тушуниб етиши ва таҳлил қилиши ҳамда шу ҳаракатлар асосида суддаги ўз иштирокининг стратегияси ва тактикасини (йўналиш ва услубиятини) ишлаб чиқиши лозим[5.5]. Жиноят иши ҳужжатларидан яхши хабардор бўлган ва суд муҳокамасига пухта тайёргарлик кўрган прокуроргина суд процессида юзага келадиган барча муаммоларни ҳал эта олади[6.93].

Е.Павлованинг таъкидлашича, суд муҳокамасида иштирок этишга тайёргарлик кўриш судда давлат айбловини таъминлаш методологиясининг асосий элементларидан биридир. Прокурор – давлат айбловчисининг процессуал фаолиятининг ушбу босқичи аҳамиятини эътибордан четда қолдириб бўлмайди. Суд жараёни бошлангунга қадар прокурор жиноят иши ҳужжатларини тўлиқ ва ҳар томонлама ўрганиши ҳамда таҳлил қилиши суд қарорларининг қонуний, асосли ва адолатли қабул қилишига кўмаклашади[7.21].

О.М.Мадалиевнинг таъкидлашича, иш материалларини яхши ўрганмаслик давлат айбловини қувватлаш сифатини пасайтириб юборади, бу эса ўз ўрнида суд процесси якунига салбий таъсир кўрсатади[8.41].

Н.В.Буланованинг фикрича, жиноят иши бўйича давлат айбловини қувватлаш ваколати топширилган прокурор суд муҳокамасига тайёргарлик кўришга мажбур[9.15]. В.А.Лазарева[10.129] ҳам шундай фикр билдирган.

Л.Курочкина қайд этганидек, давлат айбловчиси судда давлат айбловини қўллаб-қувватлаш ҳақида топшириқ олган пайтдан бошлаб, у суд мажлисига тайёргарлик кўра бошлаши, бунинг учун у мавжуд далиллар йиғиндисини холисона баҳолаши, ўз тактик ҳаракатларини ишлаб чиқиши, зарур ҳолларда тайёргарлик кўриш ва ўз позициясини асослаш учун суддан вақт беришни сўраши лозим[11.4].

Жиноят иши ҳужжатларини ўрганиш келгусида прокурорга исботлаш жараёнида далилларни тўплаш, текшириш ва баҳолашда фаол иштирок этиш имконини беради.

Судларда кўриладиган жиноят ишлари бўйича прокурор суд мажлисида иштирок этишга тайёргарлик кўриш учун жиноят содир этган шахснинг айби терговда тўпланган, текширилган ва баҳоланган далиллар билан тасдиқланганлигини таҳлил қилиши, суд мажлисининг турли босқичларида қандай тактиканинг самарали бўлишини ҳал қилиши керак.

Жиноят иши бўйича судда қандай вазият юз бериши мумкинлигини олдиндан билиш жуда муҳимдир. Жиноят иши ҳужжатларини ўрганмаган прокурор суд натижаларига таъсир ўтказа олмайди.

ЖПКнинг 402-моддасига мувофиқ, судья жиноят иши судда муҳокама қилиш учун тайинлангандан сўнг прокурорга суриштирув ёки дастлабки тергов даврида иш материаллари билан таништирилмаган бўлса, ишдаги барча материаллар билан танишиб чиқиши ва ўзи учун зарур маълумотларни кўчириб олиш имкониятини яратиши шарт.

Шунингдек, ЖПКнинг 412-моддасига кўра, ишга янги киришган прокурорга суд муҳокамасида иштирок этишга тайёргарлик кўриш учун зарур вақт берилиши лозим.

Демак, қонун талабига кўра, иш ҳужжатлари билан таништириш суднинг мажбурияти, бу имкониятдан фойдаланиш прокурорнинг ҳуқуқи ҳисобланади.

Бироқ, барча прокурорлар ҳам ушбу ёндашувнинг аҳамиятини тушунмайди. Жумладан, судда давлат айбловини қувватловчи прокурорлардан 39 фоизигина жиноят иши бўйича суд бошлангунга қадар тайёргарлик кўришади[12.5].

Фикримизча, жиноят иши билан танишиш прокурор ваколатини таъминлаш сифатини оширишга хизмат қилишини инобатга олиб, амалдаги ЖПКда прокурорга бундай танишишнинг шартлиги тўғрисидаги мажбурият юкловчи қондан киритиш мақсадга мувофиқ бўлади.

Ўзбекистон Республикасининг 2021 йил 18 февралдаги Қонунига асосан, ЖПКга 49¹ -боб, яъни «Жиноят иши бўйича дастлабки эшитув» институти киритилди.

Унга кўра, жиноят иши бўйича иш юритишни тўхтатиб туриш, жиноят иши бўйича иш юритишни тугатиш, жиноят ишини айблов далолатномасини, айблов хулосасини ёки тиббий йўсиндаги мажбурлов чорасини қўллаш тўғрисидаги қарорни тасдиқлаган прокурорга юбориш, ЖПКда назарда тутилган ҳолларда жиноят ишларини бирлаштириш, номақбул далилларни ишдан чиқариб ташлаш тўғрисида тарафлардан бирининг илтимоси мавжуд бўлса, ушбу далилларни чиқариб ташлаш асослари мавжуд бўлган тақдирда, суд тарафларнинг илтимосига кўра ёки ўз ташаббуси билан жиноят иши бўйича дастлабки эшитув ўтказди.

ЖПКга янги киритилган дастлабки эшитув босқичида прокурор ваколатларини қуйидагиларда кўриш мумкин:

1) қонунда назарда тутилган асослар мавжуд бўлса, дастлабки эшитувни ўтказиш тўғрисида илтимоснома бериш;

2) дастлабки эшитувни кўришда иштирок этиш ваколати:

илтимоснома ва раддиялар келтириш ҳамда асослаш (мисол учун, жиноят иши ҳужжатлари билан танишиш, далилларни номақбул деб топиш, жиноят ишини прокурорга қайтариш тўғрисида илтимоснома ва ҳ.к.;

дастлабки эшитувда ҳал қилинадиган барча масалалар юзасидан фикр билдириш, шу жумладан, ЖПК талаблари бузилган ҳолда олинган далилларни номақбул деб топиш тўғрисидаги ҳимоя томонининг талаблари юзасидан ўз фикрини билдириш мажбурияти;

3) ЖПКнинг 405¹²-моддасида назарда тутилган, жиноят ишини айблов далолатномасини ёки айблов хулосасини, тиббий йўсиндаги мажбурлов чорасини қўллаш тўғрисидаги қарорни тасдиқлаган прокурорга юбориш учун асослар мавжуд бўлганда ишни юбориш тўғрисида илтимоснома киритиш;

4) қабул қилинган суд ажрими устидан протест келтириш ваколати.

Н.В.Куликнинг фикрича, ушбу босқичда прокурор дастлабки терговнинг айблов позицияси тўғрилигини яна бир бор текшириш имкониятига эга бўлади. Жиноят процесси иштирокчиларининг, шу жумладан, суднинг танқидий фикрлари унга «бошқа томондан» қарашга имкон беради. Натижада дастлабки эшитувда иштирок этган прокурор аввал танланган позициянинг тўғрилигини

тасдиқлайди ёки уни дастлабки суд эшитувида аниқланган ҳолатлар, шу жумладан, айбловни енгилроқ моддага квалификация қилиш ёхуд ундан тўлик ёки қисман воз кечиш орқали тузатади[13.11].

Дарҳақиқат, миллий қонунчиликка дастлабки эшитув босқичининг татбиқ қилиниши ва унда процесс иштирокчиларининг иштироқи таъминланиши ЖПКнинг устувор тамойилларига мос келади.

Фойдаланилган адабиётлар:

1. Олий суднинг йиллик ҳисоботи, 2015-2018 йиллар.
2. Жиноят ишлари бўйича судларда прокурор ваколатини таъминловчи ходимлар ўртасида онлайн ўтказилган сўровнома натижалари 29.07.2020 йил.
3. О.М.Мадалиев. Жиноят ишларини биринчи инстанция судларида кўрилишида прокурорнинг иштироқи. Монография./ -Т.: ТДЮИ, 2005. 29-б.
4. Ўзбекистон Республикаси Бош прокурорининг «Жиноят ишлари бўйича судларда ишлар кўрилишида прокурор иштирокининг самарадорлигини янада ошириш тўғрисида»ги 27.11.2015 й. 126-сонли буйруғи.
5. Б.Х.Пўлатов. Прокурорнинг давлат айбловини қувватлашга тайёргарлик кўришининг аҳамияти ва мазмуни. Давлат айбловчиси учун илмий-услубий қўлланма. –Т. 2003. - 5-б.
6. Б.Х.Пўлатов. Судларда жиноят ишлари кўрилишида прокурорнинг процессуал фаолияти. Ўқув қўлланма. –Т. 2004. 93-б.
7. Павлова Е. Анализ и оценка прокурором заключений и показаний экспертов при подготовке к участию в рассмотрении уголовного дела судом первой инстанции. Законность. М.: 2020 (1), –С. 21.
8. О.М.Мадалиев. Жиноят ишларини биринчи инстанция судларида кўрилишида прокурорнинг иштироқи. Монография./ -Т.: ТДЮИ, 2005. 41-б.
9. Участие прокурора в рассмотрении уголовных дел судами: монография/ Н.В.Буланова; Академия Генеральной прокуратуры Российской Федерации. – Москва: Проспект, 2018. –С. 15.
10. Лазарева В.А. Участие прокурора в уголовном процессе. Научно-практическое пособие/ -М.: Издательство Юрайт, 2017. –С.129. – Серия: Профессиональная практика.
11. Курочкина Л. А. Прокурор в суде апелляционной инстанции: кто он? // Законность. 2016. № 7.
12. Жиноят ишлари бўйича судларда прокурор ваколатини таъминловчи ходимлар ўртасида онлайн ўтказилган сўровнома натижалари 29.07.2020 йил.
13. Кулик Н.В. Участие прокурора в доказывании на предварительном слушании: учеб. Пособие. СПб.: С.-Петербург. Юрик. Ин-т(филиал) Акад. Ген. Прокуратуры Рос. Федерации, 2008. –С. 11.